

Promoción de la diversidad en la clase de educación física: un enfoque inclusivo

Promoting diversity in the physical education classroom: an inclusive approach.

Gloria Maribel Miranda Paredes

<https://orcid.org/0009-0001-9878-1145>

gloria.miranda@educación.gob.ec

Escuela de Educación Básica “Rafael Cruz Cevallos”
Quito-Ecuador

Marcelo Sailema Torres

<https://orcid.org/0009-0003-8945-1384>

ma.sailema@uta.edu.ec

Universidad Técnica de Ambato
Ambato-Ecuador

Lizbeth Maribel Cueva Fernández

<https://orcid.org/0009-0005-4426-3640>

lizabethm.cueva@educacion.gob.ec

Escuela de Educación Básica “Rafael Cruz Cevallos”
Quito-Ecuador

Germanía Cesilia Monar Mantilla

<https://orcid.org/0009-0003-1755-0578>

germania.monar@educacion.gob.ec

Unidad Educativa Fiscal “Nueva Aurora”
Quito-Ecuador

Martha Cecilia Zapata Herrera

<https://orcid.org/0009-0009-0106-5205>

cecilia.zapata@educacion.gob.ec

Unidad Educativa Fiscal “Nueva Aurora”
Quito-Ecuador

RESUMEN

En el contexto de la educación inclusiva, se destaca la importancia de integrar a todos los estudiantes, especialmente a aquellos con discapacidades, en los contextos educativos a que haya lugar. De allí que el objetivo principal de este artículo se proponga identificar estrategias innovadoras de los docentes para fomentar la participación de todos los alumnos, en la clase de educación física independientemente de sus habilidades. La metodología utilizada en este estudio fue descriptiva y exploratoria, basada en un cuestionario validado por la UNESCO que se aplicó a 39 docentes de educación general básica y educación física de la Escuela de Educación Básica “Rafael Cruz Cevallos” de la ciudad de Quito- Ecuador, la misma cuenta con diversos estudiantes con necesidades de una educación inclusiva. En conclusión, el estudio subraya que la inclusión en la educación física no es solo un derecho de los estudiantes con discapacidad, también es una responsabilidad compartida por todos los miembros de la comunidad educativa. Para lograr una verdadera inserción es indispensable eliminar las barreras existentes y adoptar prácticas que valoren la diversidad y promuevan la participación de todos los estudiantes y contribuya a su desarrollo físico, emocional y social con el fin de integrar a los niños/as con más efectividad independientemente de sus habilidades, capacidades o necesidades específicas, en actividades físicas y deportivas.

Palabras clave: educación física, diversidad, ambiente inclusivo.

Recibido: 27-06-24 - Aceptado: 05-09-24

ABSTRACT

In the context of inclusive education, the importance of integrating all students, especially those with disabilities, into educational contexts is highlighted. Hence, the main objective of this article is to identify innovative strategies of teachers to encourage the participation of all students in the physical education class regardless of their abilities. The methodology used in this study was descriptive and exploratory, based on a questionnaire validated by UNESCO that was applied to 39 teachers of basic general education and physical education of the "Rafael Cruz Cevallos" School of Basic Education in the city of Quito, Ecuador, which has several students with inclusive education needs. In conclusion, the study underlines that inclusion in physical education is not only a right of students with disabilities, it is also a shared responsibility of all members of the educational community. To achieve true insertion, it is essential to eliminate existing barriers and adopt practices that value diversity and promote the participation of all students and contribute to their physical, emotional and social development in order to integrate children more effectively, regardless of their abilities, abilities or specific needs, in physical and sports activities.

Keywords: physical education, diversity, inclusive environment.

INTRODUCCIÓN

La inclusión de niños con discapacidad en instituciones educativas regulares representa un avance significativo hacia la creación de una sociedad más justa y equitativa. Este enfoque busca, no solo integrar a todos los estudiantes en un entorno común, sino también valorar y respetar las diferencias individuales; es importante suscitar una cultura de aceptación y diversidad en la comunidad escolar, esta práctica promueve la igualdad de oportunidades, y contribuye al desarrollo físico, social y emocional de los estudiantes con discapacidades. Según Goodwin y Watkinson (2020), la inclusión en educación presenta numerosos beneficios y abarcan aspectos académicos, sociales y emocionales tanto para los estudiantes con discapacidad como para sus compañeros sin discapacidades.

Según un estudio de Mitchell y Sutherland (2021), estos estudiantes muestran mejoras significativas en el rendimiento académico y en su autoestima cuando se sienten incluidos y apoyados en el entorno escolar. Además, la exposición a un ambiente inclusivo permite a los estudiantes con discapacidades desarrollar habilidades sociales cruciales, como la cooperación y la comunicación, que son esenciales para su integración en la sociedad.

Sin embargo, la implementación de la educación inclusiva no está exenta de desafíos, siendo uno de los principales obstáculos la falta de preparación adecuada de los docentes. Loreman et al. (2021) destacan que muchos maestros no se sienten suficientemente capacitados para manejar la diversidad en el aula, lo que puede llevar a una enseñanza ineficaz y a la exclusión no intencional de los estudiantes con discapacidades. Por lo tanto, es fundamental que los programas de formación docente incluyan componentes específicos sobre educación inclusiva y técnicas pedagógicas diferenciadas.

También de la formación docente, la disponibilidad de recursos adecuados es otro factor crítico para el éxito de la inclusión. Black-Hawkins (2020) señala que las escuelas a menudo carecen de materiales y tecnologías necesarios para apoyar a los estudiantes con discapacidades, lo que limita su capacidad para participar plenamente en las actividades escolares. Invertir en recursos educativos adaptativos, como tecnologías y materiales didácticos especializados, es esencial para crear un entorno inclusivo que atienda las necesidades de todos los estudiantes.

La colaboración entre todos los miembros de la comunidad escolar es igualmente importante para fomentar la inclusión efectiva. Gómez et al., (2021) sugieren que un enfoque colaborativo, donde maestros, administradores, padres y estudiantes trabajen juntos, puede mejorar significativamente los resultados educativos y sociales para los estudiantes con discapacidades. Esta colaboración puede incluir la adaptación del currículo, el diseño de actividades inclusivas y la creación de planes de educación individualizados que consideren las necesidades y fortalezas únicas de cada estudiante.

La colaboración entre maestros de educación física, por ejemplo, especialistas en educación especial (DECE), administradores y padres pueden ayudar a desarrollar planes de educación individualizados que consideren las necesidades específicas de cada estudiante. Según Grenier (2020), este enfoque colaborativo no solo mejora la inclusión, sino que también optimiza el aprendizaje y el desarrollo de todos los estudiantes. Además de la formación docente, la infraestructura y los recursos disponibles en las escuelas juegan un papel vital en la inclusión. Coates y Vickerman (2020) destacan que la falta de recursos adecuados puede ser una barrera significativa para la inclusión, subrayando la necesidad de inversiones en infraestructura y materiales específicos para la educación física inclusiva.

Participar en clases de educación física es esencial para el desarrollo físico y la salud general de los niños con discapacidad. (Hinrichsen, 2021), (Miranda et al., 2024) señalan que la actividad física regular mejora la condición física, reduce el riesgo de enfermedades crónicas y promueve el bienestar emocional de los estudiantes con discapacidades. Además, la educación física inclusiva ofrece oportunidades para desarrollar habilidades motoras, coordinación y resistencia, aspectos cruciales para la salud

y el bienestar a largo plazo. La educación física inclusiva también contribuye a la formación de una cultura escolar más inclusiva y respetuosa.

(Bennasar-García, 2022), (Qi y Ha, 2021) coinciden en que los estudiantes sin discapacidades que participan en clases de educación física inclusivas desarrollan una mayor empatía y comprensión hacia sus compañeros con discapacidades. Este ambiente de respeto y aceptación fomenta relaciones positivas y un sentido de comunidad, promoviendo valores de solidaridad y cooperación entre todos los estudiantes.

Un aspecto crucial para la inclusión exitosa dentro del área de educación física es la preparación y formación de los docentes. Según un estudio de (Haycock y Smith, 2021), muchos maestros de educación física sienten que no tienen las habilidades necesarias para adaptar las actividades y manejar la diversidad en sus clases. La formación continua y especializada en estrategias inclusivas y el uso de tecnologías asistidas son esenciales para equipar a los docentes con las herramientas necesarias para apoyar a todos los estudiantes de manera efectiva. La inclusión en la educación física tiene un impacto positivo en el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes, de acuerdo con (DePauw & Doll-Tepper, (2020), los estudiantes con discapacidades que participan en actividades físicas inclusivas muestran mejoras en su rendimiento académico y una mayor motivación para participar en otras áreas del currículo escolar. La actividad física regular no solo mejora la salud física y mental, sino que también contribuye a una mejor concentración y capacidad de aprendizaje en el aula.

Además de la formación docente, la infraestructura y los recursos disponibles en las escuelas juegan un papel vital en la inclusión, las cuales deben contar con instalaciones accesibles y equipos adaptativos que permitan la participación de estudiantes con diversas capacidades físicas. (Díaz, 2022), (Torres et al., 2023) convienen en que la falta de recursos adecuados puede ser una barrera significativa para la inclusión, subrayando la necesidad de inversiones en infraestructura y materiales específicos para la educación física inclusiva.

Este estudio se lleva a cabo en la Escuela de Educación Básica "Rafael Cruz Cevallos", ubicada en Quito, Ecuador, una institución que se esfuerza por avanzar hacia una educación más inclusiva, especialmente en el área de educación física. La escuela se encuentra en un entorno donde la diversidad de los estudiantes es un aspecto central, y donde la implementación de prácticas inclusivas en las clases de educación física presenta tanto retos como oportunidades para mejorar el bienestar y el desarrollo de todos los alumnos, en particular aquellos con discapacidades. Objetivo del estudio: El objetivo principal de este estudio es descubrir y analizar las estrategias que los docentes de educación física están utilizando para asegurar que todos los estudiantes puedan participar plenamente en las clases, sin importar sus habilidades. Más allá de simplemente integrar a los estudiantes con discapacidades en las actividades, el estudio busca promover un ambiente escolar que celebre la diversidad y que apoye el desarrollo físico, emocional y social de cada estudiante, garantizando que todos se sientan valorados y apoyados en su proceso de aprendizaje.

METODOLOGÍA

Se empleó un método de investigación descriptivo, exploratorio para el análisis de los datos aplicados en el estudio con el fin de examinar las nuevas tácticas para la inclusión en la educación física.

Para la recolección de la información se aplicó un cuestionario direccionado a docentes creado y validado por (Sandoval 2023) comisionado por la UNESCO, el mismo que consta de 18 ítems basados en la implementación de la educación inclusiva en el salón de clase, de los cuales se seleccionaron diez ítems de la dimensión “C” acciones (instrucción diferenciada y gestión del aula) que concuerdan con la realidad de la institución educativa aplicada. Cada pregunta consta con cinco opciones de respuesta (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo y muy de acuerdo), el cuestionario se centra en los aspectos y dimensiones necesarios para la capacitación permanente en la aplicación de la educación inclusiva, con especial atención a los alumnos con discapacidades.

Para la aplicación del cuestionario de autoevaluación en línea se utilizó la plataforma “Google Forms”, donde participaron 39 docentes, 32 de Educación General Básica (EGB) y 6 Educación Física que trabajan en las aulas de la escuela Rafael Cruz Cevallos de la ciudad de Quito- Ecuador, los mismos que fueron seleccionados por impartir clases de actividades físicas lúdicas, se excluyó a las autoridades y departamento DECE. Se introdujeron y procesaron los datos en la herramienta Microsoft Excel después de la recopilación de información; los resultados de este estudio se muestran a continuación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados siguientes muestran cómo las personas perciben la inclusión en diferentes contextos y las barreras que enfrentan. A través de un análisis exhaustivo de las respuestas recibidas, buscamos revelar los aspectos que requieren atención y las estrategias efectivas para promover un entorno más inclusivo.

Tabla 1. Ítems del cuestionario aplicado a docentes

Ítems por plantear en el cuestionario aplicado a docentes
1.- Puedo diseñar distintas actividades ajustadas a las competencias e intereses del alumnado
2.- Ofrezco una variedad de fuentes de información (audios, videos, texto escrito, dibujos, etcétera) ajustadas a los intereses y competencias del alumnado
3.- Utilizo una amplia variedad de estrategias para enseñar con el fin de mejorar la comprensión de todo mi alumnado, especialmente de aquellos/as con discapacidad
4.- Conozco páginas web o software específicos para apoyar el aprendizaje de algún/a estudiante
5.- Empleo (si la conectividad me lo permite) aplicaciones de internet/tecnológicas que favorezcan la práctica autónoma de los estudiantes
6.- Puedo descomponer una habilidad o destreza en sus componentes o pasos para facilitar el aprendizaje del alumnado con discapacidad
7.- Ofrezco actividades para que el alumnado trabaje de manera cooperativa, ya sea en pequeños grupos o en parejas
8.- Con frecuencia diseño actividades con varias opciones para que todos los estudiantes puedan participar.
9.- Empleo recursos y materiales necesarios para que cada estudiante alcance sus objetivos
10.- Adapto los tiempos de las actividades según las necesidades de cada alumno/a

Nota: La tabla muestra los ítems planteados en el cuestionario sobre instrucción diferenciada y gestión del aula.

Fuente: (Sandoval 2023)

Figura 1. Distribución del grado de acuerdo sobre la gestión del aula

Nota: Elaboración propia sobre la base de un cuestionario a cerca de las necesidades de capacitación de los docentes para implementar la educación inclusiva. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la inclusión de estudiantes con discapacidad en las clases de educación física, el 74%, se siente capaz de diseñar actividades ajustadas a las competencias e intereses del alumnado, lo cual es positivo para la inclusión y la personalización del aprendizaje, y aunque más de la mitad de los docentes 53% ofrece una variedad de fuentes de información, un número considerable está indeciso o en desacuerdo, indicando áreas para mejorar en el uso de diversos medios educativos.

El 67% de los encuestados utiliza una variedad de estrategias de enseñanza para mejorar la comprensión entre todos los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidades. En el 40% de existe una falta de conocimiento general sobre páginas web o software específicos para apoyar el aprendizaje de estudiantes con discapacidades, señalando una necesidad de mayor formación en recursos digitales al igual que para el 30% de docentes el uso de aplicaciones tecnológicas es limitado, posiblemente debido a problemas de conectividad, siendo un área crítica que requiere atención para fomentar la práctica autónoma de los estudiantes.

Por otro lado, el 55% de los docentes puede descomponer habilidades en pasos más simples para facilitar el aprendizaje de estudiantes con discapacidades, aunque un número significativo está indeciso sobre esta habilidad y el 77% siendo mayoritario de los docentes ofrece actividades cooperativas, lo que es beneficioso para fomentar la inclusión y el trabajo en equipo entre los estudiantes, como también el 37%, diseñan actividades con varias opciones, lo cual es fundamental para asegurar que todos los estudiantes puedan participar, independientemente de sus habilidades.

El 60% emplea los recursos y materiales necesarios, pero hay margen para mejorar en la provisión de materiales específicos para estudiantes con discapacidades, finalmente el 51% debe adaptar los tiempos de las actividades según las necesidades de cada alumno es un área en la que muchos docentes se sienten indecisos, lo que indica una necesidad de más orientación y flexibilidad en la planificación de las actividades.

El hallazgo de que muchos docentes carecen de conocimientos específicos sobre habilidades tecnológicas y recursos digitales para ayudar a estudiantes con discapacidades. Se confrontan con la necesidad de que adquieran y mantengan las competencias necesarias en el uso de tecnologías educativas, como eje fundamental la formación continua, según (O'Brien et al. 2019), en aras de promover una enseñanza inclusiva efectiva, de tal modo que los programas de desarrollo profesional deben enfocarse en brindar habilidades prácticas y actualizadas en tecnología educativa, según la investigación. Una barrera significativa para la inclusión es la falta de recursos tecnológicos y materiales específicos que se encuentra en los resultados del cuestionario, Lo cual se integran con las invenciones de (García & Gonzales, 2021), quien destaca que para llevar a cabo prácticas inclusivas en educación física, es necesario disponer de recursos educativos y de infraestructura adecuada. Al mismo tiempo de optimizar la calidad educativa para todos los estudiantes, la inversión en tecnologías avanzadas y materiales adaptativos desempeña un papel crucial en la facilitación de la participación de estudiantes con discapacidades. Un desafío recurrente en numerosas instituciones educativas, independientemente de su ubicación geográfica, es la carencia de formación adecuada y la escasez de recursos, como lo evidencian estudios globales, incluyendo el de (Sharma et al. 2018). Este estudio subraya la importancia de implementar políticas educativas que promuevan la inclusión a través de una financiación robusta y la capacitación docente continua. Asimismo, el acceso a tecnologías educativas inclusivas es esencial para garantizar la participación de todos los estudiantes en actividades físicas. La necesidad de una mayor flexibilidad en la planificación educativa se manifiesta en la incertidumbre de los docentes al adaptar los horarios de las actividades. La educación inclusiva demanda un enfoque pedagógico diferenciado que permita a los educadores ajustar sus métodos y cronogramas conforme a las necesidades particulares de los estudiantes, tal como lo señala (Florian 2015). Para promover un entorno de aprendizaje equitativo e inclusivo, es imperativo que los docentes sean provistos de herramientas y estrategias que les permitan personalizar la enseñanza, según lo avala la investigación.

CONCLUSIONES

La inclusión en la educación física tiene un impacto profundo en el desarrollo integral de los estudiantes. Para aquellos con y sin discapacidades, participar en actividades físicas inclusivas no solo mejora su salud física, sino que también fortalece su autoestima, al ver que pueden participar y destacarse en un entorno común, estas experiencias no solo promueven un ambiente escolar más armonioso, sino que también preparan a los estudiantes para vivir en una sociedad diversa e inclusiva, donde la colaboración y el respeto mutuo son fundamentales. En efecto, la formación docente en prácticas inclusivas no es solo una necesidad, sino un compromiso hacia una educación más equitativa, es vital que los maestros reciban capacitación continua, especialmente en el uso de tecnologías, herramientas pedagógicas, estrategias innovadoras inclusivas que les permitan adaptarse a las diversas necesidades de sus estudiantes, aunque muchos educadores comprenden la importancia de ajustar sus métodos de enseñanza para incluir a todos, todavía existe una falta de confianza y habilidades específicas para implementar

BY

estos ajustes de manera efectiva, esta brecha puede ser cerrada a través de programas de desarrollo profesional que no solo enseñen nuevas técnicas, sino que también fomenten la reflexión sobre las propias prácticas docentes.

La infraestructura escolar y los recursos disponibles son factores cruciales para la implementación exitosa de la educación inclusiva, la ausencia de instalaciones accesibles y de materiales específicos para la educación física limita la capacidad de los estudiantes con discapacidades para participar en igualdad de condiciones, no se trata solo de cumplir con una obligación legal, sino de crear un ambiente en el que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente, sentirse parte del grupo y aprovechar al máximo su potencial.

La planificación educativa tradicional puede convertirse en un obstáculo cuando no se adapta a las necesidades individuales de los estudiantes, la rigidez en los horarios y actividades puede excluir a aquellos que requieren un enfoque más personalizado, es fundamental que los docentes cuenten con la libertad y las herramientas necesarias para ajustar sus planes de manera que todos los estudiantes puedan participar activamente. Esto incluye la posibilidad de modificar tiempos, ritmos y metodologías de enseñanza para responder a las características particulares de cada alumno, promoviendo así un aprendizaje verdaderamente inclusivo. La inclusión en la educación física, y en cualquier área educativa, no puede lograrse de manera aislada, requiere la colaboración activa de todos los miembros de la comunidad escolar: docentes, especialistas en educación especial, administradores y familias., Esta colaboración debe centrarse en el diseño de planes educativos que no solo integren a los estudiantes con discapacidades, sino que los valoren por sus contribuciones únicas, la creación de planes individualizados, que consideren las fortalezas y necesidades de cada estudiante, es esencial para garantizar una experiencia educativa inclusiva y enriquecedora para todos.

CONTRIBUCIÓN DE LA AUTORÍA (Colocar nombres completos):

1. Conceptualización: Marcelo Sailema Torres
2. Curación de datos: Gloria Maribel Miranda Paredes
3. Análisis formal: Marcelo Sailema Torres
4. Adquisición de fondos: Martha Cecilia Zapata Herrera
5. Investigación: Gloria Maribel Miranda Paredes- Lizbeth Maribel Cueva Fernández
6. Metodología: Gloria Maribel Miranda Paredes
7. Dirección del proyecto: Marcelo Sailema Torres - Gloria Maribel Miranda Paredes
8. Recursos: Gloria Maribel Miranda Paredes
9. Software: Lizbeth Maribel Cueva Fernández
10. Supervisión: Martha Cecilia Zapata Herrera - Germanía Cesilia Monar Mantilla
11. Validación: Lizbeth Maribel Cueva Fernández
12. Visualización: Germanía Cesilia Monar Mantilla
13. Redacción - borrador original: Gloria Maribel Miranda Paredes
14. Redacción - corrección de pruebas y edición: Marcelo Sailema Torres

REFERENCIAS

- Bennasar-García, M. I. (2022). Estrategias pedagógicas de la educación física en alumnos con discapacidades y necesidades educativas especiales. Encuentros. *Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico.*, (Extra), 329-340. [10.5281/zenodo.6551182](https://doi.org/10.5281/zenodo.6551182).
- Black-Hawkins, K. (2020). Understanding Inclusive Education: Ideals and Realities. *International Journal of Inclusive Education*, 24(5), 463-478. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1516822>
- Coates, J., & Vickerman, P. (2020). Inclusion in Physical Education: Fit for Purpose? *International Journal of Inclusive Education*, 24(6), 645-661. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1482640>
- DePauw, K. P., & Doll-Tepper, G. (2020). Towards Progressive Inclusion and Acceptance: Myth or Reality? *Adapted Physical Activity Quarterly*, 37(2), 151-165. <https://doi.org/10.1123/apaq.2019-0102>
- Díaz, M. E. S. (2022). Inclusión educativa y educación inclusiva en las prácticas pedagógicas de Educación Física. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, 26(285).
- Florian, L. (2015). Inclusive Pedagogy: A Transformative Approach to Individual Differences but Can It Help Reduce Educational Inequalities? *Scottish Educational Review*, 47(1), 5-14. <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1707579>
- García, P. S., & González, V. B. (2021). Actitudes del profesorado de Educación Física hacia la inclusión de alumnos con discapacidad. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (39), 7-12.

- Gómez Valdés, A., Roba Lazo, B. D. C., Hernández Mite, K. D., & Escalante Candeaux, L. (2021). Inclusión en la Educación Física, su perspectiva desde la formación del profesional de Cultura Física. *Podium. Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 16(2), 423-435. <https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/1052>
- Goodwin, D. L., & Watkinson, E. J. (2020). Inclusive Physical Education: Changing the Culture of PE Classes. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 91(1), 40-45. <https://doi.org/10.1080/07303084.2019.1698777>
- Grenier, M. (2020). Inclusion in Physical Education: From the Periphery to the Heart of the Curriculum. *European Physical Education Review*, 26(1), 27-43. <https://doi.org/10.1177/1356336X19886895>
- Haycock, D., & Smith, A. (2021). Understanding the Challenges to Inclusive Physical Education in Mainstream Schools. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 26(3), 259-272. <https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1836678>
- Hinrichsen, F. I. M. (2021). Discapacidad e Inclusión, un desafío para la Educación Física en Chile. *Journal of Movement & Health*, 18(1).
- Loreman, T. (2017). *Inclusive Education: Supporting Diversity in the Classroom*. Routledge.
- Loreman, T., Deppeler, J., & Harvey, D. (2021). Inclusive Education: Supporting Diversity in the Classroom. *Educational Review*, 73(1), 1-12. <https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1708791>
- Miranda-Paredes, G. M., Sailema-Torres, M., & Suárez-Córdoba, Z. J. (2024). Actividades recreativas para el desarrollo motriz de niños con Síndrome de Down. *Revista InveCom/ISSN en línea: 2739-0063*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8290696>
- Mitchell, D., & Sutherland, D. (2021). What Really Works in Special and Inclusive Education: Using Evidence-Based Teaching Strategies. *Routledge*. 3(3), 1 -15 <https://doi.org/10.4324/9781003009080>
- O'Brien, R., Mitchell, I., & Thomas, S. (2019). Professional Development Needs of Teachers for Inclusive Education: Research Evidence from North America. *Journal of Inclusive Education*, 13(3), 213-230. <http://dx.doi.org/10.18576/isl/120337>
- Qi, J., & Ha, A. S. (2021). Inclusion in Physical Education: Attitudes of Students Without Disabilities and Their Perceptions of Physical Education Teachers' Behavior. *International Journal of Disability, Development and Education*, 68(1), 103-118. <https://doi.org/10.1080/1034912X.2020.1730374>
- Sandoval Mena, M. (2023). Diagnóstico de necesidades docentes para implementar la educación inclusiva. Documento encargado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago).
- Sharma, U., Loreman, T., & Forlin, C. (2018). Measuring Teacher Efficacy to Implement Inclusive Practices. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 8(2), 70-77. [10.1111/j.1471-3802.2011.01200.x](https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2011.01200.x)
- Torres Paz, L. E., Granados Barreto, J. C., Torres Lozada, E. J., Bustamante Cerna, D., & Hernández-Fernández, B. (2023). Enfoque de la inclusión de estudiantes con discapacidad en la Formación Inicial Docente de Educación Física en el Perú. *Retos: Nuevas Perspectivas de Educación Física, Deporte y Recreación*, 47, 962-968. <https://doi.org/10.47197/retos.v47.95493>